

MAHALLIY MODA BRENDINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MASALALARI

Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481962>

Raqamli transformatsiya va iste'molchilarning afzalliklari o'zgarayotgan sharoitda o'z modiy brendini rivojlantirish kompaniyalar uchun dolzarb vazifaga aylanmoqda. Bu vazifa ayniqsa to'yingan bozor sharoitida raqobatbardoshlikni saqlab qolishga intilayotgan kompaniyalar uchun muhimdir.

Tadqiqot doirasida boshqa tadqiqotlarning natijalari ham tahlil qilinadi. Modiy brendni rivojlantirish strategiyalariga oid ilmiy adabiyotlarda ko'p qirrali yondashuv kuzatiladi, u raqamli transformatsiya, iste'molchini jalb qilish, barqaror rivojlanish va ekologik marketing masalalarini qamrab oladi.

Masalan, Yoo J. asarida raqamli kommunikatsiyalarning ahamiyati va ijtimoiy tarmoqlarda iste'molchilarning faol ishtiroki ta'kidlanadi, bu esa ayniqsa lyuks segmentidagi brendlar uchun muhimdir. Gómez M., Lopez C. va Molina A. tadqiqotida auditoriyani jalb qilishning integratsiyalashgan yondashuvi ishlab chiqilgan bo'lib, u ishonchli munosabatlar va brend sodiqligini shakllantirish mexanizmlarini ochib beradi. Shu bilan birga, Chen R. va hammualliflari brend autentikligiga qaratilgan iste'molchilarni jalb qilish modellari xususiyatlarini tavsiflaydilar.

Barqaror rivojlanish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar ham muhim ahamiyatga ega. Neha J. P. va Kumar N. ishida ekologik asoslangan tashabbuslarning tezkor moda brendlari ijobiy imidjini shakllantirishdagi roli yoritiladi. Chen Y.[1], Huang A., Wang T. va Chen Y. tadqiqotida esa ekologik muammolar tahlil qilinib, haqiqiy ekologik imidjni saqlab qolish zarurligi ta'kidlanadi.

Qo'shimcha tadqiqotlarda Abrar M.[2], Sibtain M. M., Shabbir R., Fuxman L. va hammualliflari, shuningdek, Adamkiewicz J.[3] va hammualliflari hamda Carter K.[5], Jayachandran S. va Murdock M. R. kompaniyaning barqarorlik reputatsiyasini iste'molchilar ishonchi va sodiqligini shakllantirishda muhim omil sifatida ko'rib chiqqan. Shuningdek, Akoglu H. E. [4] va Özbek O. ishida brendning sifatli va hissiy tajribasi alohida ta'kidlanib, brend va iste'molchi o'rtasida uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirishda hissiy aloqaning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Tadqiqot doirasida boshqa ilmiy ishlar natijalari ham tahlil qilinib, moda brendini rivojlantirish strategiyalariga oid adabiyotlarda raqamli transformatsiya, iste'molchini jalb qilish, barqaror rivojlanish va ekologik marketing kabi yo'nalishlar yoritilgan. Masalan, Yoo J. raqamli kommunikatsiyalar va ijtimoiy tarmoqlardagi ishtirokning ahamiyatini ta'kidlaydi, bu ayniqsa lyuks brendlar uchun dolzarbdur. Gómez M. va hammualliflari auditoriyani jalb qilishning integratsiyalashgan yondashuvini ishlab chiqqan bo'lib, brend sodiqligini shakllantirish mexanizmlarini ko'rsatadi. Chen R. esa brend autentikligiga asoslangan jalb qilish modellari xususiyatlarini tavsiflaydi.

Barqaror rivojlanish bo'yicha tadqiqotlar ham muhim: Neha J. P. va Kumar N. ekologik tashabbuslarning brend imidjidagi rolini yoritadi. Chen Y. va boshqalar esa haqiqiy ekologik imidjni saqlash zarurligini ta'kidlaydi. Qo'shimcha tadqiqotlarda kompaniya barqarorlik reputatsiyasi iste'molchi ishonchi va sodiqligini oshirish omili sifatida qaraladi. Akoglu H. va

Özbek O. esa brendning hissiy tajribasi uzoq muddatli munosabatlar uchun muhimligini ko'rsatadi.

Umuman, adabiyotlarda hissiy-intuitiv yondashuvlar va ekologik mas'uliyatni baholashga qaratilgan pragmatik metodlar o'rtasida qarama-qarshilik mavjud. Greenwashing'ni obyektiv baholash vositalarining yetishmasligi hamda raqamli va an'anaviy brending integratsiyasining sustligi qo'shimcha tadqiqotlar zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi empirik ma'lumotlar sintezi va zamonaviy nazariy modellar integratsiyasiga asoslanadi. Raqamli transformatsiya moda sohasida kommunikatsiya tabiatini tubdan o'zgartirib, ijtimoiy tarmoqlar orqali brend va iste'molchi o'rtasida hissiy hamda kognitiv aloqalarni kuchaytirmoqda.

Empirik tadqiqotlar va teoretik modellar sintezi asosida ishlab chiqilgan kompleks yondashuv moda brendini rivojlantirish strategiyalarini o'zgaruvchan bozor sharoitida butunlikda tushunishga imkon beradi. Adabiyotlar tahlili nafaqat raqamli kommunikatsiyalar va iste'molchilarni jalb qilishning ahamiyatini, balki barqaror rivojlanish prinsiplari integratsiyasining dolzarbligini ham ta'kidlaydi.

Teoretik tadqiqot usullari kognitiv, affektiv va xulq-atvor komponentlarini tahlil qilish, shuningdek diversifikatsiya va sinergiya strategiyalarini modellashtirish orqali amaliy tavsiyalar uchun metodologik asos yaratadi. Keyingi bo'limda "Mursak" brendining shakllanishiga oid ko'p yillik tajriba yoritilib, biznes-model evolyutsiyasi va muvaffaqiyat omillari ko'rsatiladi. Brend asoschisi dastlab tikuv sexi faoliyati orqali tajriba to'plab, Toshkent dizaynerlari bilan hamkorlik qilgan. To'lov intizomi bilan bog'liq xavflar sabab mustaqil brend yaratish strategiyasi tanlangan.

2017 yildan "Mursak" brendi bozorga chiqishi bilan savdo hajmlari oshdi. Wildberries va Ozon platformalaridagi faol ishtirok, 60 ranggacha assortiment va professional fotosessiyalar raqobat ustunligini kuchaytirdi. Analitik narxlash va qoldiq boshqaruvi qayta xaridlarni oshirdi. Lokal ishlab chiqarish va hamkorlik ekotizim yaratdi. B2B loyihalar, kapsula kollaboratsiyalar va moslashuvchan strategiyalar barqaror o'sishni ta'minladi. Raqamli davrda muvaffaqiyat marketing, diversifikatsiya va barqarorlikni integratsiyalashga tayanadi.

Asosiy maqsad demokratik narxlar, yuqori sifat va tanib olinadigan stilistikani taklif qilish bo'lib, ranglar palitrasi va assortiment xilma-xilligi sodiq mijozlar bazasini shakllantirdi. Har yili tor auditoriyaga mo'ljallangan dizaynerlik kapsula kolleksiyalari taqdim etildi. Muhim boshqaruv qarorlariga logistika va ta'minot zanjirini optimallashtirish, sifat nazoratini joriy etish hamda talab past modellardan voz kechish kiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Chen Y, Huang A, Wang T, Chen Y. Greenwash and green purchase behaviour: the mediation of green brand image and green brand loyalty // Total Quality Management and Business Excellence. 2018. № 31(1-2) P. 194-209
2. Abrar M., Sibtain M. M., Shabbir R. Understanding purchase intention towards eco-friendly clothing for generation Y & Z // Cogent Business & Management. 2021. №1 (8). P. 1-9.
3. Adamkiewicz J. et al. Greenwashing and sustainable fashion industry // Current opinion in green and sustainable chemistry. 2022. № 38. P. 1-7.

4. Akoglu H. E., Özbek O. The effect of brand experiences on brand loyalty through perceived quality and brand trust: a study on sports consumers // Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 2021. № 10 (34). P. 2130-2148.
5. Carter K., Jayachandran S., Murdock M. R. Building a sustainable shelf: The role of firm sustainability reputation // Journal of Retailing. 2021. №4 (97). P. 507-522.
6. Ikramov, M., Eshmatov, S., Samadov, A., Imomova, G., & Boboerova, M. (2021). Management marketing strategy for formation of local brand of milk and dairy products in the digital economy. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(2), 443-466.
7. Ikramov, M., Eshmatov, S., Ashurov, A., Fayzullaev, S., Bobojonov, B., & Boboerova, M. (2021). Practical issues of advertising ethics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(3), 8175-8182.
8. Eshmatov, S. (2024). Relationships Between Marketing Mix And Corporate Image Of The Dairy Products: In Case of" Bio Natural Food" LLC. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
9. Eshmatov, S. (2023). Econometric Analysis for Relationships with The Marketing Mix and Corporate Image of The Dairy Products Manufacturer. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
10. Sanjar, E. (2019). Marketing Strategy for the Development of Production and Export of Plant Industry's Products. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).